

ESTUDO EXPERIMENTAL E ANÁLISE DE REGRESSÃO DO FATOR DE CORREÇÃO DA PEEP PARA UM PROTÓTIPO DE VENTILADOR MECÂNICO PULMONAR

Hiago S. Motta¹, João P. S. Fonseca¹, Marlipe G. Fagundes Neto¹

¹Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica, Universidade Federal de Goiás
Alameda Ingá, quadra B, bloco 5 - Chácaras Califórnia, 74045-155, Goiânia - GO, Brasil.
hiagosmotta@gmail.com, jpsfonseca@ufg.br, marlipe@ufg.br

Resumo. A pressão expiratória positiva final (PEEP) desempenha um papel importante na manutenção e preservação do pulmão durante o processo respiratório. Devido ao aumento de casos de pacientes com insuficiência respiratória, a Universidade Federal de Goiás (UFG) está desenvolvendo o ventilador pulmonar mecânico protótipo Pneuma. A PEEP é um fator essencial para a eficácia desses dispositivos, influenciando a ventilação adequada em pacientes com insuficiência respiratória. O estudo utiliza métodos estatísticos de planejamento experimental, com auxílio da ferramenta de software Minitab[®], para identificar os fatores que mais influenciam o erro da PEEP e desenvolver uma equação de regressão para minimizá-lo. Experimentos foram realizados alterando os níveis dos fatores "Volume Controlado", "Fluxo Respiratório", "PEEP Desejada", "Frequência Respiratória" e "Tipo de Válvula", e posteriormente analisados utilizando técnicas de análise de variância (ANOVA) e regressão com o Minitab[®]. Os resultados mostram que o planejamento experimental é eficiente e eficaz na otimização do tempo experimental e melhora a precisão do protótipo Pneuma através da implementação de um fator de correção na lógica de programação, podendo contribuir para a segurança e eficácia dos tratamentos respiratórios.

Palavras-chave: Planejamento experimental. Equipamento biomédico. Regressão. Fator de correção. Ventilador pulmonar.

INTRODUÇÃO

O uso de ventiladores mecânicos pulmonares é fundamental na assistência a pacientes com insuficiência respiratória, permitindo a manutenção da ventilação adequada em situações críticas. A precisão na configuração e no controle da Pressão Expiratória Positiva Final (PEEP) é essencial para garantir a eficácia terapêutica desses dispositivos, prevenindo o colapso alveolar e melhorando a oxigenação do paciente (BRIEL ET AL., 2010; ESTEBAN ET AL., 2013).

A UFG, tem se empenhado no desenvolvimento de ventiladores mecânicos pulmonares que atendam aos padrões de qualidade e segurança exigidos pelas normas brasileiras (NBRs). Um desafio recorrente na fabricação desses dispositivos é a minimização do erro da PEEP, um parâmetro crítico que pode ser influenciado por diversas variáveis, incluindo a conformidade do sistema, atuadores e a precisão dos sensores de pressão (GATTINONI ET AL., 2001; AMATO ET AL., 1998).

Com o objetivo de identificar os fatores causadores do erro na PEEP, o planejamento experimental pode ser utilizado como ferramenta poderosa, permitindo a identificação e a quantificação dos fatores que mais influenciam o erro da PEEP. Segundo MONTGOMERY (2019) e BOX ET AL. (2005) o planejamento experimental demonstra a eficácia do uso de métodos estatísticos para otimizar parâmetros em dispositivos médicos, contribuindo para a melhoria contínua dos produtos e processos.

O Minitab® é reconhecido por suas capacidades de análise estatística e de planejamento de experimentos, frequentemente utilizado em estudos de engenharia e de qualidade (MASON ET AL., 2003; RYAN, 2007). Este artigo descreve a aplicação do planejamento experimental, com o auxílio da ferramenta de software Minitab®, na análise de experimentos conduzidos para medir o erro da PEEP, verificar os fatores significativos e a desenvolver uma equação de regressão que auxilie na sua minimização.

Ao integrar o planejamento experimental a otimização dos ventiladores mecânicos pulmonares, o estudo não só proporciona aprimorar a precisão dos ventiladores mecânicos, mas também contribui para o corpo de conhecimento na área de ventilação mecânica. O desenvolvimento desses conhecimentos tem o potencial de melhorar significativamente o desenvolvimento de segurança dos tratamentos respiratórios, beneficiando pacientes, profissionais de saúde e fabricantes de equipamentos hospitalares.

METODOLOGIA

Noções básicas do sistema respiratório

A ventilação mecânica é basicamente operada por 3 princípios: ventilação por pressão positiva intermitente (VPPI), ventilação por pressão negativa intermitente e ventilação de alta frequência, sendo a VPPI mais utilizada (LEI, 2017). Segundo LEI (2017), há cinco variáveis essenciais que determinam o tipo de respiração mecânica:

1. Estímulo: representa o começo do processo de inspiração;
2. Ciclo: representa o final da inspiração;
3. Controle: define e controla as propriedades do gás inspirado;
4. Limitador: define os tamanhos limites das propriedades da respiração mecânica;
5. Linha de base: Define a linha de pressão que a respiração mecânica ocorre.

Ainda segundo LEI (2017), essas variáveis essenciais há vários mecanismos associados, apresentados na Tabela 1, e cada princípio de ventilação são derivadas diretamente de diferentes combinações dos mecanismos empregados.

Tabela 1. Variáveis essenciais e seus mecanismos comum, traduzido de LEI (2017)

Variável	Estímulo	Ciclo	Controle
Mecanismos comuns	Tempo de estímulo	Tempo de ciclo	Controle de volume
	Pressão de estímulo	Fluxo de ciclo	Controle de pressão
	Fluxo de estímulo		Controle Adaptativo
	Manual de estímulo		Controle Híbrido

A VPPI é amplamente utilizada em ambientes clínicos, principalmente em unidades de terapia intensiva (UTIs) e consiste na administração do oxigênio ao pulmão do paciente por meio de uma pressão positiva por tempos intermitentes. Por meio do gráfico na Figura 1 é

possível observar os ciclos de respiração ocorrendo, sendo o intervalo de tempo representado no eixo das abscissas e a pressão pulmonar representada no eixo das ordenadas. Em termos técnicos, o processo de ventilação inicia com a abertura da válvula de inspiração (AVI) até atingir o volume desejado realizado o fechamento da válvula de inspiração (FVI) e abrindo a válvula de expiração (AVE) até atingir a PEEP desejada onde é feito o fechamento da válvula expiratória (FVE) que se mantém fechada até o final da pausa expiratória. A duração do ciclo, pausa expiratória e o tempo de aberturas de válvulas são todos definidos pelos setpoints de entrada (Fluxo, Volume, PEEP, Frequência respiratória e Pausa respiratória - quando houver). Contudo, devido ao controle não proporcional de fechamento e abertura de válvulas (ou seja, controle somente on/off), o valor da PEEP medida apresenta erro em relação a PEEP de setpoint no ventilador protótipo Pneuma. A PEEP é aplicada para evitar o colapso dos alvéolos ao final da expiração, melhorando a oxigenação e a troca gasosa.

Figura 1. Gráfico de ciclo de VPPI

Análise de variância (ANOVA)

A Análise de Variância (ANOVA) é uma técnica estatística essencial para comparar as médias de três ou mais grupos e determinar se existem diferenças estatisticamente significativas entre eles. Ao testar a hipótese nula de que todas as médias dos grupos são iguais, a ANOVA utiliza a estatística F, que é a razão da variabilidade entre os grupos para a variabilidade dentro dos grupos. Um valor F elevado sugere que pelo menos um grupo difere significativamente dos outros, com o p-valor indicando a probabilidade de obter esses resultados sob a hipótese nula. Valores de p menores que 0,05 geralmente levam à rejeição da hipótese nula, indicando diferenças significativas entre as médias dos grupos (MONTGOMERY, 2019).

Existem diferentes tipos de ANOVA, incluindo a ANOVA de uma via, que considera um único fator ou variável independente, e a ANOVA de duas vias, que analisa dois fatores e a interação entre eles. Além disso, a ANOVA de medidas repetidas é usada quando os mesmos sujeitos são medidos sob diferentes condições. Essas variantes permitem uma análise detalhada dos dados experimentais e são amplamente aplicadas em diversas áreas de pesquisa, desde ciências biológicas até ciências sociais (FIELD, 2018).

Para que a ANOVA produza resultados válidos, certas suposições devem ser atendidas, como a independência das observações, homogeneidade das variâncias entre os grupos e normalidade dos dados. Quando essas suposições são violadas, métodos alternativos ou transformações de dados podem ser necessários. Após a identificação de uma diferença significativa, testes post-hoc, como o teste de Tukey, são frequentemente usados para determinar quais grupos específicos diferem entre si. A aplicação correta da ANOVA permite uma compreensão aprofundada das influências dos fatores estudados e das interações entre eles (KEPPEL & WICKENS, 2004).

A realização de experimentos controlados, nos quais variáveis como "Volume Controlado", "Fluxo Respiratório", "PEEP Desejada", "Frequência Respiratória" e "Tipo de Válvula" possuem diferentes níveis para avaliar seu impacto no erro da PEEP, assim, os dados

coletados podem então ser analisados utilizando técnicas de análise de variância (ANOVA) e regressão para identificar os fatores mais significativos e desenvolver um modelo preditivo robusto (HICKS & TURNER, 1999; MONTGOMERY, 2019).

RESULTADOS

Planejamento experimental

O principal objetivo do trabalho foi descobrir quais as variáveis tinham maior influência no erro da PEEP. Diferentes fatores foram levantados como possíveis responsáveis pelo erro obtido na PEEP. Para reduzir a quantidade de experimentos necessários para o estudo, utilizando o Minitab® - software de estatística utilizado para análise de dados, controle de qualidade e melhoria de processos, inicialmente foi conduzido um planejamento experimental fracionário 2k com resolução V composto por 5 fatores (“Volume controlado”, “Fluxo controlado”, “PEEP desejada”, “Frequência controlada” e “Tipo de válvula”) e 2 níveis, apresentados na Tabela 2, totalizando 16 combinações de experimentos. Caso o estudo fosse realizado, sem estudo prévio, o planejamento fatorial completo multinível, com 3 níveis (necessário para melhor aproximação da regressão) e utilizando 5 fatores, seria necessário conduzir o experimento com 243 combinações.

Tabela 2. Parâmetros do planejamento experimental fracionário 2k resolução V

Parâmetro	Níveis	
Volume controlado [mL]	300	500
Fluxo respiratório [L/min]	18	43
PEEP [cmH ₂ O]	5	10
Frequência respiratória [cpm]	10	14
Modelo de válvula	1	2

Contudo, devido à falta de graus de liberdade do erro, ainda não é possível fazer uma análise do valor P, por isso, apresentando que todos os fatores são não significativos conforme a análise do gráfico normal dos efeitos retirados do Minitab® ilustrado na Figura 3.

Figura 3. Gráfico normal dos efeitos planejamento experimental fracionário 2k resolução V com 5 fatores

Logo, foi realizada a ANOVA retirando os termos com menores contribuições lineares (“Frequência ajusta” e de “Tipo de válvula”) e seus fatores de interações respectivos, apresentada na Tabela 3, assim obtendo 9 graus de liberdade para o erro possibilitando verificar o valor P que apontou a “PEEP desejada” e a interação de “Volume controlado” “PEEP desejada” como principal responsável pelo erro da PEEP.

Dessa maneira, com o intuito de obter a equação de regressão que melhor representa o erro da PEEP, foi conduzido o planejamento fatorial completo multinível com 3 níveis totalizando 27 combinações experimentais. Os níveis escolhidos estão apresentados na Tabela 4.

De maneira análoga ao planejamento fatorial fracionário, retira-se os termos de menor contribuição para conseguir graus de liberdade para o erro, assim, a Tabela 5 apresenta a ANOVA com os termos de maior contribuição. Por meio da Tabela 7, o valor P indica grande

influência da “PEEP desejada” e o “Fluxo controlado” sobre o erro da PEEP com um R^2 ajustado de 95,23%, sendo um indicativo sobre a condução do experimento.

Tabela 3. ANOVA planejamento experimental fracionário 2k resolução V com 3 fatores

Fonte	GL	SQ Seq	Contribuição	SQ (Aj.)	QM (Aj.)	Valor F	Valor-P
Modelo	6	1,5675	74,73%	1,5675	0,26125	4,44	0,023
Linear	3	0,805	38,38%	0,805	0,26833	4,56	0,033
VOLUME	1	0,2025	9,65%	0,2025	0,2025	3,44	0,097
FLUXO	1	0,04	1,91%	0,04	0,04	0,68	0,431
PEEP	1	0,5625	26,82%	0,5625	0,5625	9,55	0,013
Interações de 2 fatores	3	0,7625	36,35%	0,7625	0,25417	4,32	0,038
VOLUME*FLUXO	1	0,09	4,29%	0,09	0,09	1,53	0,248
VOLUME*PEEP	1	0,4225	20,14%	0,4225	0,4225	7,17	0,025
FLUXO*PEEP	1	0,25	11,92%	0,25	0,25	4,25	0,069
Erro	9	0,53	0,2527	0,53	0,05889		
Total	15	2,0975	100,00%				

Tabela 4. Parâmetros do planejamento experimental fatorial completo multinível

Parâmetro	Níveis		
Volume controlado [mL]	300	400	500
Fluxo respiratório [L/min]	18	30	43
PEEP [cmH2O]	5	10	15
Frequência respiratória [cpm]		10	
Modelo de válvula		1	

Tabela 5. ANOVA planejamento experimental completo multinível com termos de maior contribuição

Fonte	GL	SQ Seq	Contribuição	SQ (Aj.)	QM (Aj.)	Valor F	Valor-P
Modelo	14	37,398	97,80%	37,398	2,6713	38,06	0
Linear	6	36,602	95,72%	36,602	6,1004	86,92	0
VOLUME	2	0,4467	1,17%	0,4467	0,2233	3,18	0,078
FLUXO	2	0,8289	2,17%	0,8289	0,4144	5,91	0,016
PEEP	2	35,327	92,38%	35,327	17,6633	251,7	0
Interações de 2 fatores	8	0,7956	2,08%	0,7956	0,0994	1,42	0,283
VOLUME*FLUXO	4	0,2711	0,71%	0,2711	0,0678	0,97	0,461
FLUXO*PEEP	4	0,5244	1,37%	0,5244	0,1311	1,87	0,181
Erro	12	0,8422	0,022	0,8422	0,0702		
Total	26	38,24	100,00%				

Regressão

Diante da validação do experimento conduzido, foi feito uma análise de regressão utilizando do R^2 ajustado e os gráficos de resíduos como referência, obtendo os melhores resultados quando considerado também os termos quadráticos conforme a ANOVA ilustrada na Tabela 6.

Tabela 6. ANOVA da regressão com termos de maior contribuição e seus quadráticos

Fonte	GL	SQ Seq	Contribuição	SQ (Aj.)	QM (Aj.)	Valor F	Valor-P
Regressão	8	39,791	99,14%	39,791	4,97392	259,6	0
VOLUME	1	0,7606	1,89%	0,0164	0,01636	0,85	0,368
FLUXO	1	0,8063	2,01%	0,0139	0,01389	0,72	0,406
PEEP	1	37,267	92,85%	3,0567	3,05675	159,5	0
VOLUME*VOLUME	1	0,0046	0,01%	0,0046	0,00463	0,24	0,629
FLUXO*FLUXO	1	0,0078	0,02%	0,0078	0,00777	0,41	0,532
PEEP*PEEP	1	0,6446	1,61%	0,6446	0,64463	33,64	0
VOLUME*FLUXO	1	0	0,00%	0	0	0	0,996
FLUXO*PEEP	1	0,3003	0,75%	0,3003	0,30025	15,67	0,001
Erro	18	0,3449	0,86%	0,3449	0,01916		
Total	26	40,136	100,00%				

O R^2 ajustado foi de 98,76% e o gráfico de resíduos, apresentado na Figura 4, mostrou-se melhor que o gráfico apresentado na Figura 3 com melhor aproximação à normal e melhor dispersão dos resíduos, indicando uma melhor aproximação do experimento. Um R^2 muito alto pode ser um sinal de *overfitting*, onde o modelo está tão bem ajustado aos dados de coletados que pode perder a capacidade de generalizar para novos dados não performando bem em dados fora da amostra.

Figura 4 (a). Gráfico normal dos efeitos regressão de planejamento experimental multinível completo

Figura 4 (b). Gráfico normal dos efeitos regressão de planejamento experimental multinível completo

Por fim, obtém-se a equação (1) de regressão do fator de correção do momento de FVE em função dos fatores, combinações e quadráticos.

$$K = -1,40 + 0,00428 VOLUME + 0,0226 FLUXO + 0,6267 PEEP - 0,000003 VOLUME * VOLUME - 0,000231 FLUXO * FLUXO \quad (1)$$

$$K = -1,40 + 0,00428 VOLUME + 0,0226 FLUXO + 0,6267 PEEP \quad (2)$$

Discussão dos Resultados

Sem a aplicação do fator de correção, o VPPI protótipo Pneuma apresenta o erro médio da PEEP medida de 78% em relação a PEEP desejada, conforme apresentado na Tabela 7, e, em alguns casos, chegando a apresentar um erro relativo de até 90%. Com o fator de correção, apresentado na equação (1), e utilizando dentro da lógica de programação para retardar o tempo de FVE em função dos parâmetros de settings, foi possível aproximar o valor da PEEP medida a PEEP desejada chegando a obter erro médio de 9% e máximo de 28%.

Tabela 7. Erro antes e após a implementação do fator de correção

	ERRO	Médio	Mínimo	Máximo
SEM FATOR DE CORREÇÃO	PEEP RELATIVA	78%	60%	90%
	PEEP ABSOLUTA [cmH2O]	6	3	9
COM FATOR DE CORREÇÃO	PEEP RELATIVA	9%	0%	28%
	PEEP ABSOLUTA [cmH2O]	0,69	0,00	1,40

Tabela 8. Cálculo do fator de correção em relação ao fator de correção empírico

ERRO	Médio	Mínimo	Máximo
FATOR DE CORREÇÃO CALCULADO DIRETAMENTE	12%	2%	30%
FATOR DE CORREÇÃO CALCULADO POR APROXIMAÇÕES DO CLP	11%	0%	31%
VARIAÇÃO EM FUNÇÃO DO MÉTODO	2%	1%	3%

Por se tratar da análise de volume de controle com os fatores principais em experimento puramente empírico, a aproximação pela equação de regressão não possui a mesma

assertividade em todo o domínio. Conforme a Tabela 8, pode-se observar o erro o fator de correção calculado diretamente na equação e o calculado por aproximações do CLP em relação ao fator de correção empírico necessário para correção da PEEP. Vale ressaltar que este erro de cálculo do fator de correção é diretamente proporcional ao erro da PEEP com a utilização do fator.

CONCLUSÕES

O uso da ferramenta de planejamento experimental mostrou-se bastante eficiente, reduzindo o número de fatores significativos de 5 para 3, a partir de um planejamento fatorial fracionário com apenas 16 experimentos, possibilitou-se realizar um planejamento multinível que seria realizado com 243 experimentos por 27 experimentos, assim, reduzindo o tempo de trabalho no laboratório em 82,3%. Além disso, eficaz, pois ao aplicar-se a equação de regressão para calcular o fator de correção do tempo de FVE, na lógica de programação do protótipo Pneuma, reduziu-se o erro médio da PEEP de 78% para 9%, não ultrapassando 1,40 cmH₂O de diferença com a PEEP desejada.

Agradecimentos. Os autores agradecem ao PPGMEC/UFGE à CAPES.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AMATO, M. B., BARBAS, C. S., MEDEIROS, D. M., MAGALDI, R. B., SCHETTINO, G. DE P., LORENZI-FILHO, G., ... & CARAMEZ, M. P., 1998. **Effect of a protective-ventilation strategy on mortality in the acute respiratory distress syndrome.** The New England Journal of Medicine, 338(6), 347-354.
- BRIEL, M., MEADE, M., MERCAT, A., BROWER, R. G., TALMOR, D., WALTER, S. D., ... & GUYATT, G., 2010. Higher vs lower positive end-expiratory pressure in patients with acute lung injury and acute respiratory distress syndrome: systematic review and meta-analysis. JAMA, 303(9), 865-873.
- BOX, G. E., HUNTER, J. S., & HUNTER, W. G., 2005. **Statistics for experimenters: Design, innovation, and discovery.** John Wiley & Sons.

- ESTEBAN, A., FRUTOS-VIVAR, F., MURIEL, A., FERGUSON, N. D., PEÑUELAS, O., LORENTE, J. A., ... & VILLAR, J., 2013. **Evolution of mortality over time in patients receiving mechanical ventilation.** American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, 188(2), 220-230.
- FIELD, A. 2018. **Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics.** 5th ed. London: Sage Publications.
- KEPPEL, G.; WICKENS, T. D. 2004. **Design and Analysis: A Researcher's Handbook.** 4th ed. Upper Saddle River: Pearson.
- FONSECA, J. P. da S.; NETO, M. G. F.; FRANCO, A. L. C.; KITATANI JÚNIOR, S 2021. **Defining a Meta-Model for a Commercial Pulmonary Mechanical Ventilator.** Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil.
- GATTINONI, L., CARLESSO, E., & CRESSONI, M., 2011. **Selecting the “right” positive end-expiratory pressure level.** Current Opinion in Critical Care, 17(1), 43-49.
- HICKS, C. R., & TURNER, K. V., 1999. **Fundamental concepts in the design of experiments.** Oxford University Press.
- LEI, Y., 2017. **Essential variables and breath types. in medical ventilator system basics: a clinical guide.** Oxford, UK: Oxford University Press. Retrieved 18 Jun. 2021, Acesso em: <<https://oxfordmedicine.com/view/10.1093/med/9780198784975.001.0001/med-9780198784975-chapter-7>>.
- MASON, R. L., GUNST, R. F., & HESS, J. L. (2003). **Statistical design and analysis of experiments: With applications to engineering and science.** John Wiley & Sons.
- MONTGOMERY, D. C. 2019. **Design and Analysis of Experiments.** 10th ed. Hoboken: Wiley.
- RYAN, T. P. (2007). **Modern experimental design.** John Wiley & Sons.